

Levantamento de pragas e doenças em lima ácida ‘Tahiti’ em Euclides da Cunha – Bahia

Raví Emanuel de Melo^{1*}, Antonio Edson Brandão da Silva²

¹Mestrando em Produção Agrícola, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco/UFAPÉ – Garanhuns, Pernambuco, Brasil. ²Mestrando, Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE – Recife, Pernambuco, Brasil. *raviengagronomo@gmail.com

Resumo – O Brasil se constitui como um dos maiores produtores de limões do mundo, com ampla contribuição da região Nordeste. Entretanto, a ocorrência de pragas e doenças é um dos principais problemas fitossanitários enfrentados pelo país, com redução da produtividade e baixa qualidade da parte comercializada. O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento e identificação de pragas e doenças que afetam a cultura da lima ácida ‘Tahiti’ na comunidade Lagoa da Vaca em Euclides da Cunha – Bahia. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os principais temas acerca do assunto principal. Por meio de visitas a propriedade rural, foi possível colocar em prática a pesquisa-ação, procedendo com um questionário em forma de entrevista ao produtor rural. A análise foi realizada pelo método direto de identificação, comparando os sintomas encontrados no campo com os descritos em literatura. As doenças encontradas na propriedade foram de origem fúngica, a verrugose afeta significativamente a produção de lima ácida, reduzindo a produtividade e a qualidade do fruto. Entre as pragas encontradas, a larva-minadora-dos- frutos afeta as folhas jovens, comprometendo o tecido foliar. A partir disso, se torna necessário a utilização de cultivares resistentes a estas pragas e doenças e mais estudos envolvendo outras culturas agrícolas.

Palavras-chave: Fruticultura; diagnose; semiárido; controle.

Introdução

Euclides da Cunha é um município situado no território de identidade Semi-árido Nordeste II, com amplo potencial produtivo em decorrência das suas condições edafoclimáticas. Na produção agrícola se destacam as culturas do feijão carioca (*Phaseolus vulgaris* L.), feijão de corda (*Vigna unguiculata* L. Walp), milho (*Zea mays* L.), mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), além de plantas olerícolas e frutíferas, como é o caso da lima ácida ‘Tahiti’ (*Citrus latifolia* Tanaka).

O Brasil se constitui como um dos maiores produtores de limas e limões no mundo, ocupando a quinta colocação, com aproximadamente 1,5 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2019), sendo a lima ácida ‘Tahiti’ a que mais se destaca a nível de produção. O país apresenta uma área plantada de 48.000 hectares (IBGE, 2019). A Bahia vem expandindo sua participação, com uma produção total de 148.992 toneladas no ano de 2016 (IBGE, 2017).

Pertencente à família Rutaceae, a lima ácida ‘Tahiti’ também chamada de limão Tahiti no Brasil, tem origem tropical, mais especificamente na Califórnia nos Estados Unidos da América (Coelho, 2005; Lorenzi et al., 2006). No Brasil, foi introduzido a partir do século XVII (Rossi; Pandolfi, 2019). Atingindo quatro metros de altura, a árvore apresenta tronco reto, com copa redonda e densa. Os frutos apresentam casca de coloração verde, formato redondo, polpa esbranquiçada, com líquido translúcido. Existem cultivares de limão que não possuem sementes (Matos, 2007).

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

A citricultura brasileira vem passando por problemas referentes ao ataque de pragas e doenças. Estas, necessitam de monitoramento constante com intuito de reduzir os danos e prejuízos ocasionados por fitopatógenos e pragas nas lavouras agrícolas. Desta forma, os problemas fitossanitários se constituem como um dos principais desafios enfrentados pela citricultura. Além de afetar a produção e a produtividade, esses danos se estendem a qualidade dos frutos, que é a parte comercializada tanto para indústria, quanto para o mercado, então, para se obter sucesso nesta atividade o produtor deve se atentar ao manejo de forma adequada de todos os fatores produtivos (Dechen; Camargo; Nachtigall, 2004).

O manejo de pragas e doenças é importante para elevar os índices de produtividade do pomar, sendo de extrema relevância o conhecimento das condições nas regiões que produzem a lima ácida 'Tahiti', visto que estas possuem características edafoclimáticas distintas (Junqueira, 2009). Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo realizar um levantamento e identificação de pragas e doenças que afetam a cultura da lima ácida 'Tahiti' na comunidade Lagoa da Vaca em Euclides da Cunha – Bahia.

Material e Métodos

O levantamento foi realizado em uma propriedade rural localizada na comunidade Lagoa da Vaca no município de Euclides da Cunha, no Semiárido Baiano. A escolha do local se justifica por ser uma das principais propriedades produtoras de lima ácida nesta região e pela representatividade de amostras, com uma área de 3 hectares. O monitoramento na cultura da lima ácida foi realizado por meio de visitas a propriedade.

Inicialmente, foram feitas pesquisas bibliográficas e discussões sobre a temática que envolve esta pesquisa, acerca da importância dos citros para a região Nordeste do Brasil, identificação de pragas doenças em citros, principais pragas e doenças que ocorrem nas culturas cítricas, controle de pragas e doenças que afetam a cultura da lima ácida. A partir disso, foi possível identificar a metodologia a ser usada no levantamento e identificação de pragas e doenças de plantas, que se deu por meio da pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (2003), a pesquisa-ação possibilita aos pesquisadores exercer uma função ativa na realidade dos fatos observados.

Foi elaborado um questionário que foi aplicado ao agricultor na forma de entrevista, com o intuito de entender precisamente os manejos realizados na propriedade e as condições para a ocorrência de fitopatologias. A análise foi realizada pelo método direto de diagnose, por meio da identificação de pragas e doenças a campo que foram comparadas com os sintomas descritos em literatura.

Resultados e Discussão

As doenças identificadas foram causadas por fungos. Na cultura da lima ácida 'Tahiti' foi encontrada a doença verrugose da laranja azeda que tem como agente causal o fungo *Elsinoe fawcettii* Bitancourt & Jenkins pertencente à família

Elsinoaceae. Se caracteriza por ser uma doença com ocorrência tanto em sementeiras e viveiros, quanto em pomares.

Os fungos se constituem como um dos principais fitopatógenos que promovem perdas econômicas na qualidade de frutos e na produtividade de frutíferas em geral, incluindo a lima ácida. A sintomatologia da verrugose nas folhas envolve lesões corticosas e coloração semelhante a palha. No fruto, ocorrem lesões salientes, corticosas e irregulares, que podem envolver grande parte do fruto e se estender aos ramos, folhas novas dos limões, laranjas azedas e tangerineiras (CATI, 1994). Esta fitopatologia é comum em períodos com umidade elevada, onde a sua disseminação ocorre por respingos de chuva e por meio do vento (Melo; Andrade, 2006). Todos estes sintomas foram constatados em menor ou maior grau na propriedade, com destaque aos frutos, que estavam com infestação alta da doença (Fig. 1).

Figura 1. Sintomas de verrugose da laranja azeda registrada na propriedade rural

Fonte: Os autores

A cultura da lima ácida 'Tahiti também foi afetada por pragas, uma delas e com maior registro foi a larva-minadora-dos-citros, de nome científico *Phyllocnistis citrella* Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae). A presença deste inseto-praga é tida como um fator limitante na produtividade e qualidade dos frutos, sendo que as plantas citrícolas são diretamente afetadas por danos diretos e indiretos (Sarada *et al.*, 2014).

As larvas deste inseto afetam as folhas novas de citros, com o tecido foliar passando a apresentar uma coloração prata e tornando retorcido, findando com a morte do tecido e queda das folhas de forma prematura. Esta praga ameaça de forma significativa a citricultura no Nordeste, em decorrência dos prejuízos econômicos que causam na lavoura, acarretando 85% de danos nas folhas das plantas de lima ácida (SARADA *et al.*, 2014). Esta sintomatologia foi registrada a campo (Fig. 2).

Figura 2. Sintomas do ataque de larva-minadora-dos-citros na lima ácida

Fonte: Os autores

Cerca de 80% da produção da propriedade foi afetada pela verrugose e por pragas agrícolas, o que representa prejuízo econômico para o produtor rural. Desta forma, métodos eficientes e sustentáveis de controle devem ser adotados. Na propriedade, o controle utilizado foi o cultural por meio da poda e posterior aplicação da calda de fumo e calda bordalesa. De acordo com Wordell Filho e Debarba (2007), a calda bordalesa é eficiente no controle de diversas doenças fúngicas, principalmente nos citros.

Conclusão

A identificação correta de pragas e fitopatologias é um fator decisivo para a implantação de métodos de controle eficazes e sustentáveis, podendo com isso planejar futuros ataques às culturas citrícolas cultivadas na comunidade. Com os resultados apresentados, é notória a necessidade de promover a utilização de porta-enxertos resistentes a essas pragas e doenças quando estiverem disponíveis no mercado nos anos posteriores ao plantio. Se faz necessário a realização de estudos que abordem o levantamento e a identificação de doenças em outras culturas que apresentam importância econômica para o município.

Referências

CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Recomendações para o controle das principais pragas e doenças em pomares do estado de São Paulo 1990/1991. Campinas, 55p.

Coelho, I. da S. 2005. Lima ácida 'Tahiti' para exportação: aspectos técnicos da produção. 1 ed. Brasília, 35p.

Dechen, A. R.; Camargo, R. C. P.; Nachtigall, R. G. 2004. pragas e doenças em citros: fisiologia e nutrição mineral. 2 ed. Paranaíba, 8p.

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

Faostat. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Statistics. 2019. Disponível em: https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity. Acesso em jan. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 2017. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil. 1 ed. Rio de Janeiro, 110p.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 2019. Estatística da produção pecuária. Brasília, 9p.

Junqueira, L. P. 2009. Fenologia e Características Físicas da Lima Ácida 'Tahiti' cultivada sob irrigação no Distrito Federal. Dissertação de mestrado, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, 91p.

Lorenzi, H.; Sartori, S.; Bacher, L. B.; Lacerda, M. 2006. Frutas brasileiras e exóticas cultivadas. São Paulo, 581p.

Matos, E. H. S. F. Cultivo de limão: dossiê técnico. 2007. Brasília, 21p.

Melo, M. B. de; Andrade, L. N. T. 2006. Principais doenças da citricultura em Sergipe e seu controle. In: Melo, M. B. de; Silva, L. M. S. da. Aspectos Técnicos dos Aspectos Técnicos dos Citros em Sergipe. Aracaju, 82p.

Rossi, P, L.; Pandolfi, M. A. C. 2019. Análise de Mercado da Lima Ácida Tahiti. *Revista Interface Tecnológica*, 16 (2), 255-263.

Sarada, G.; Gopal, K.; Gouri Sankar, T.; Mukunda Lakshmi, L.; Gopi, V.; Nagalakshmi, T.; Ramana, K. T. V. 2014. Citrus Leaf Miner (*Phyllocnistis citrella* Stainton, Lepidoptera: Gracillariidae): Biology and Management: A Review. *Research and Reviews: Journal of Agriculture and Allied Sciences* 3 (3): 39-48.

Thiollent, M. 2003. Metodologia da pesquisa-ação. 12 ed. São Paulo, Cortez, 136p.

Wordell Filho, J. A.; Debarba, J. F. 2007. Emprego da calda bordalesa no controle de doenças. *Agropecuária Catarinense*, 20 (1): 41-43.